

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 4, APRIL 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

SALAM KAMI

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 4, April 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Ashar

PEMIMPIN REDAKSI

Zakiah Mustadjuddin

REDAKTUR

Muhammad Syawal
Muhammad Fikri Fansyuri
Dominggus
Prayoga Ismail
Nur Riska Lukita
Nuranissa Rahma
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

PENYUNTING

Wena Astyka Dewi
Richard

EDITOR

Winda Retha Taranita
Adi Prasetyo

SEKRETARIAT

Wahyu Darmadi
Sulaeha

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 4, APRIL 2026

- 1 SALAM KAMI**
 - Tim Redaksi
 - Daftar Isi
 - Daftar Istilah

- 6 TAJUK**
 - Ulasan Buletin

- 7 ANALISIS CUACA MARET 2026**
 - Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Profil Data Pengamatan Sinoptik
 - Analisis Pengamatan Udara Atas

- 18 AERODOME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS)**
 - Rangkuman ACS Bulan Maret 2026

- 21 INFORMASI SIGMET**
 - *Meteorological Watch Office* (MWO) Ujung Pandang

- 28 PROSPEK CUACA PENERBANGAN MARET 2026**
 - Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

- 32 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

- 36 ARTIKEL**

Membedah Potensi El Niño 2026

- 42 SERBA SERBI**
 - Kilas Peristiwa
 - Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (*SEA SURFACE TEMPERATURE*)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Roland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 4, April 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan Maret 2026 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan April 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul “Membedah Potensi El Niño 2026”. Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan Maret 2026 pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Anomali Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) Dasarian III Bulan Maret 2026 (Sumber : BMKG)

Pada periode 26 Maret hingga 1 April 2026, nilai anomali suhu muka laut di perairan Sulawesi Selatan bagian selatan didominasi oleh anomali netral hingga positif lemah pada kisaran 0,0 hingga +1,0°C (ditunjukkan oleh warna hijau muda hingga kuning), yang menunjukkan kondisi perairan normal hingga sedikit lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya.

Kondisi SST yang sedikit lebih hangat ini cenderung meningkatkan potensi penguapan dan suplai uap air di atmosfer, sehingga cukup mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal di wilayah daratan dan sekitarnya, termasuk area Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

Data diagram fase MJO menunjukkan bahwa antara 21 Februari hingga 1 April 2026, fenomena MJO tidak menunjukkan aktivitas yang kuat. Pada akhir Februari, grafik (garis merah) menunjukkan MJO di Fase 4, namun intensitasnya lemah. Selama bulan Maret (garis hijau), MJO bergeser meninggalkan Benua Maritim menuju Pasifik Barat dan Afrika (Fase 5, 6, 7, dan 8) dengan kondisi tetap tidak signifikan di sekitar ambang batas netral. Di pengujung periode pada 1 April (garis biru), MJO berada di posisi Fase 1.

Fase MJO 40 Hari (Sumber : BoM, Australia)

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Mengingat kondisi MJO yang lemah saat berada di Benua Maritim pada akhir Februari hingga awal Maret, ditambah pergerakannya yang terus menjauhi wilayah Indonesia pada fase-fase berikutnya, maka tidak terdapat penjaralan gelombang konvektif skala intraseasonal yang kuat melintasi wilayah Indonesia. Dengan demikian, kontribusi MJO terhadap peningkatan curah hujan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, tidak signifikan selama periode tersebut. Potensi pertumbuhan awan hujan pada rentang waktu ini murni didominasi oleh faktor dinamika atmosfer skala lokal atau regional lainnya.

3. El Nino – *Southern Oscillation* (ENSO) dan SOI

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan data indeks anomali suhu muka laut wilayah NINO 3.4 selama bulan Maret 2026, nilai anomali tercatat bergerak menghangat dari $-0,62^{\circ}\text{C}$ pada awal bulan menjadi $-0,42^{\circ}\text{C}$ pada akhir bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ENSO yang pada awal hingga pertengahan bulan masih berada di batas bawah fase La Niña Lemah, secara bertahap terus melemah dan sedang bertransisi menuju fase ENSO Netral pada akhir Maret.

Seiring dengan pergerakan indeks menuju kondisi netral ini, penguatan aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia (Sirkulasi Walker) berangsur berkurang. Dengan demikian, kontribusi latar belakang iklim global terhadap potensi peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, mulai memudar dan tidak lagi signifikan periode bulan sebelumnya. Potensi cuaca pada periode ini akan lebih responsif terhadap gangguan dinamika atmosfer skala regional maupun lokal.

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Mengacu pada grafik 30-day running average Southern Oscillation Index (SOI), indeks per 1 April 2026 berada pada angka +8,2. Walaupun menunjukkan tren penurunan yang signifikan dibandingkan bulan lalu, nilai tersebut masih berada di atas ambang batas positif signifikan ($> +7,0$). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa sirkulasi atmosfer di wilayah Pasifik masih merepresentasikan pola La Niña, meskipun dalam intensitas yang kian melemah.

Kondisi nilai SOI yang masih positif ini secara umum masih memberikan kontribusi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Namun, seiring dengan tren penurunannya yang sejalan dengan transisi ENSO menuju fase netral, pengaruh penguatan Sirkulasi Walker (aliran massa udara basah dari Pasifik) tidak lagi sekuat periode sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi cuaca di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin pada periode ini lebih banyak didominasi oleh faktor dinamika atmosfer skala regional maupun lokal.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

Grafik Suhu Udara Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan, suhu udara rata-rata harian pada bulan Maret 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran $24.3\text{--}29.0^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum tercatat berada pada rentang $27.5\text{--}33.7^{\circ}\text{C}$, dengan nilai tertinggi yaitu 33.7°C yang terjadi pada 30 Maret 2026. Sementara itu, suhu minimum harian berkisar antara $22.7\text{--}25.0^{\circ}\text{C}$, dengan nilai terendah 22.7°C tercatat pada 8 Maret 2026. Fluktuasi suhu udara pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif stabil, di mana suhu maksimum cenderung bervariasi moderat, sedangkan suhu minimum lebih homogen sepanjang periode pengamatan. Secara umum, kondisi suhu pada bulan Maret 2026 masih berada dalam kisaran normal memasuki musim pancaroba, tanpa indikasi adanya anomali atau deviasi suhu yang signifikan.

2. Tekanan Udara

Grafik Tekanan Udara Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Sepanjang Maret 2026, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mencatat tekanan udara rata-rata harian berada di rentang $1007.3\text{--}1010.7$ mb. Nilai tekanan maksimum tertinggi mencapai 1012.9 mb pada 20 Maret, sedangkan tekanan minimum terendah tercatat sebesar 1005.3 mb pada 5 Maret. Secara teknis, fluktuasi ini tergolong stabil dan normal untuk wilayah tropis di masa peralihan musim. Tanpa adanya anomali tekanan yang signifikan, dinamika atmosfer pada periode ini dinilai sangat kondusif bagi keselamatan dan kelancaran aktivitas penerbangan.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

3. Kelembapan Udara

**Grafik Kelembapan Udara Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Hasil observasi di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin selama Maret 2026 mencatat rata-rata kelembapan udara harian (Relative Humidity) pada kisaran 74%–94%. Kelembapan maksimum mencapai puncaknya di angka 99% pada 13 Maret, sementara nilai minimum terendah berada di angka 53% pada 28 Maret. Penurunan tingkat kelembapan dibandingkan bulan sebelumnya menandakan transisi atmosfer menuju kondisi yang lebih kering khas musim peralihan. Fluktuasi ini masih dalam kategori normal dan mencerminkan dinamika cuaca—dari potensi hujan akibat kelembapan tinggi hingga periode cerah saat udara mengering—tanpa adanya anomali yang signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

**Grafik Jarak Pandang Mendatar Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Kondisi visibility di wilayah Sultan Hasanuddin sepanjang Maret 2026 secara umum tetap mendukung kelancaran operasional penerbangan. Dengan jarak pandang maksimum stabil di angka 10 km, rata-rata harian tercatat di rentang 7–9 km. Variasi jarak pandang minimum yang berkisar antara 1–8 km terpantau terjadi pada periode tertentu, dipicu oleh gangguan cuaca berupa hujan lebat yang membatasi pandangan. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika atmosfer khas musim pancaroba di Sulawesi Selatan. Walaupun terdapat keterbatasan jarak pandang pada waktu-waktu tertentu, kondisi atmosfer secara umum masih memenuhi standar kelaikan penerbangan.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Dinamika cuaca di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin pada Maret 2026 ditandai dengan 21 hari hujan, yang sebagian besar (17 hari) bersifat ringan. Meskipun tercatat masing-masing 2 hari untuk kategori hujan sedang dan lebat, tidak ada anomali hujan sangat lebat yang terdeteksi. Secara umum, intensitas hujan bulan ini mencerminkan tren penurunan aktivitas konvektif seiring berjalannya musim pancaroba. Walaupun didominasi intensitas ringan, pengawasan terhadap curah hujan sedang hingga lebat tetap diprioritaskan karena pengaruhnya yang krusial terhadap visibility dan keamanan operasional di landasan pacu.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Analisis angin permukaan Maret 2026 menunjukkan dominasi arah Timur (41.53%) dengan distribusi kecepatan utama pada kisaran 0.97-4.08 knot (65%). Tercatat hanya 2% angin yang melebihi 11 knot, dan tidak ditemukan kejadian angin kencang (≥ 17 knot). Kondisi angin tenang (calm) terpantau sangat minim di angka 0.3%. Secara keseluruhan, pola angin bulan ini sangat stabil dan sesuai dengan karakteristik musim peralihan, sehingga tetap mendukung operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin secara optimal.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 850 mb bulan Maret 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 33,33%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 39,39%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 48,48%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 30,30%.

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 700 mb bulan Maret 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 66,66%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 42,42%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 63,63%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 42,42%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

3. Analisis Angin Lapisan 500 mb (19.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 500 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 500 mb bulan Maret 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 36,36%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 33,33%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 42,42%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 27,27%.

4. Analisis Angin Lapisan 200 mb (39.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 200 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 200 mb bulan Maret 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 60,60%, dengan didominasi oleh kecepatan $\geq 21,58$ knot sebesar 60,60%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 63,63%, dengan kecepatan dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 51,51%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis angin lapisan atmosfer bulan Maret 2026, pada lapisan 850 mb, 700 mb, dan 500 mb angin umumnya dari arah barat pada pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC, dengan kecepatan $\geq 21,58$ knot. Sementara itu, pada lapisan 200 mb angin umumnya berasal dari timur dengan kecepatan $\geq 21,58$ knot.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik LI dan SI, kondisi atmosfer di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada pagi dan malam hari umumnya berada dalam kondisi labil. Pada pukul 00.00 UTC, LI dan SI menunjukkan 31 hari (100%) labil dan 0 hari (0%) stabil,. Pada pukul 12.00 UTC, LI dan SI tetap menunjukkan 31 hari (100%) labil dan 0 hari (0%) stabil. Nilai LI negatif dan $SI < 3$ menandakan potensi pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini menyebabkan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada Maret 2026 didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat disertai badai guntur. Tidak terdapat *missing data* SI dan LI di bulan Maret.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Nilai SWEAT Index bulan Maret 2026 pada pagi hari dan malam hari dalam kategori konveksi lemah. Untuk CAPE pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Sementara untuk malam hari, nilai CAPE berkisar antara energi sangat kurang hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan nilai SWEAT Index tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan nilai CAPE yang cenderung rendah pada pagi hari kondisi ini menyebabkan cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin pada bulan Maret 2026 didominasi berawan. Tidak terdapat missing data SWEAT Index dan CAPE di bulan Maret.

7. *K Index (KI)* dan *Total Totals*

Grafik *K Index (KI)* dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan Maret 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index dan *Total Totals* merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan *Thunderstorm* (TS). Berdasarkan grafik pada bulan Maret 2026 nilai *Total Totals* berkisar antara tidak ada TS dan TS lemah yang didominasi oleh tidak ada TS. Sedangkan nilai *K Index* sendiri didominasi pada nilai konveksi sedang. Hal ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif penghasil TS di wilayah bandara Sultan Hasanuddin. Selama bulan Maret, tercatat TS terjadi pada tanggal 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, dan 31. Tidak terdapat missing data KI dan TT di bulan Maret.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan Maret periode tahun 2022 – 2026.

JARAK PANDANG (VISIBILITY)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan Maret periode tahun 2022-2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Persentase frekuensi visibilitas bulan Maret menunjukkan 87.42% pada visibilitas terjauh yaitu lebih dari 8.000 m, 12.58% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 2.50% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 1.10% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, 0.54% pada visibilitas kurang dari 1.500 m, dan 0.03% pada visibilitas kurang dari 800 m.

ARAH ANGIN (WIND DIRECTION)

Secara umum pada bulan Maret angin bertiup dari arah timur sebesar 39.27%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (*cross wind*) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram windrose bulan Maret periode tahun 2022-2026 (Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan Maret periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Kecepatan angin dominan berada pada range 1-5 knots dengan persentase sebesar 76.42%. Kecepatan angin maksimum berada pada range 16-20 knots sebesar 0.08%. Sementara pada range kecepatan 6-10 knots sebesar 20.40%, 11-15 knots sebesar 2.50% dan calm sebesar 0.59%.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan Maret periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Untuk suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin selama bulan Maret berkisar antara 20°C – 35°C. Suhu udara dominan sekaligus suhu minimum berada pada kisaran 20-25°C dengan prosentase sebesar 45.19%, sedangkan suhu maksimum berada pada kisaran 30-35°C sebesar 12.20%.

**Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 4, APRIL 2026**

INFORMASI SIGMET

**METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN MARET 2026

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radioaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radioaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR <Phenomenon> OBS [AT <GGggZ>] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <<Changes in Intensity>>
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYGggg/YYGggg*

Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbarui jika fenomena berlanjut/berubah.
- Batalkan jika fenomena telah selesai.
- Untuk fenomena yang teramati, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
- Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramati atau dilaporkan di FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVSD21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN <lat lon>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGggZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGggZ> VA CLD APRX <location> <flight level>=

Format Pembatalan:
 WVSD21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYGggg/YYGggg*

- *1) OBS dipakai jika VA teramati di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diperkirakan akan memasuki area FIR.
- *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbarui sesedikitnya setiap 6 jam.
- Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diantisipasi masuk ke dalam FIR.
- Permulaan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
- Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramati – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diperkirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGggZ> <lat> <long>
 CB TOP FL<nn> WI [Radius<NNN>] [KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGggZ> TC CENTRE <lat> <long>=

Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYGggg/YYGggg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYGggg/YYGggg=

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbarui sesedikitnya setiap 6 jam.
- Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
- Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangan untuk menerbitkan SIGMET TS.
- Untuk TC teramati, permulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, permulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
- Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

Spesifikasi pelipis

- Maksimal pelipis 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan serah jam jam.
- Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN MARET 2025 DAN 2026

Pada Maret 2025, jumlah SIGMET TS/CB yang tercatat mencapai sebanyak 961 berita, dengan 80 SIGMET pembatalan. Aktivitas cuaca konvektif pada periode ini menunjukkan intensitas yang cukup tinggi di wilayah FIR Ujung Pandang. Berdasarkan peta sebaran, kejadian TS/CB tampak terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu (Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah bagian timur, dan Papua bagian Selatan) dengan pola yang tidak merata di seluruh wilayah. Ketinggian fenomena awan TS/CB yang dilaporkan berada pada rentang *Flight Level* 46.000 *feet* hingga *Flight Level* 55.000 *feet*, menunjukkan bahwa aktivitas konvektif berkembang dari lapisan menengah hingga lapisan atas atmosfer.

**Gambar 1. Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Maret 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada Maret 2026, jumlah SIGMET TS/CB tercatat sebanyak 897 berita dengan 65 SIGMET pembatalan, yang menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan peta sebaran, pola distribusi kejadian TS/CB pada periode ini relatif sama dengan Maret 2025, yaitu tetap terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, hanya saja pada Maret 2026 khusus di Pulau Kalimantan meluas sampai ke Kalimantan bagian Selatan dan sebaran di wilayah Papua lebih terkonsentrasi di Papua bagian Utara. Ketinggian awan TS/CB pada tahun 2026 berada pada rentang *Flight Level* 43.000 *feet* hingga *Flight Level* 63.000 *feet*, yang menunjukkan bahwa aktivitas konvektif pada periode ini cenderung berkembang hingga lapisan atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN MARET 2025 DAN 2026

Gambar 2 Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, Maret 2025 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang lebih tinggi dibandingkan Maret 2026. Meskipun demikian, pola sebaran pada kedua periode menunjukkan karakteristik yang relatif serupa, dengan kejadian yang terkonsentrasi pada area tertentu, hanya terdapat perbedaan sebaran distribusi SIGMET TS/CB di Pulau Kalimantan dan Papua. Perbedaan utama antara kedua periode tersebut lebih terlihat pada jumlah kejadian dan ketinggian maksimum awan konvektif, di mana pada Maret 2026 aktivitas TS/CB cenderung mencapai lapisan yang lebih tinggi meskipun frekuensinya sedikit menurun.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN MARET 2025 DAN 2026

Pada Maret 2025, jumlah SIGMET Abu Vulkanik (VA) yang tercatat mencapai sebanyak 555 berita, dengan 76 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif dengan kontribusi yang cukup merata, yaitu Gunung Semeru sebanyak 130 laporan, Gunung Dukono sebanyak 118 laporan, dan Gunung Ibu sebanyak 117 laporan. Selain itu, aktivitas juga tercatat dari Gunung Lewotobi sebanyak 101 laporan, Gunung Lewotolok sebanyak 11 laporan, serta Gunung Raung sebanyak 1 laporan. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik tampak cukup luas dan mencakup beberapa wilayah utama, terutama di sekitar Maluku Utara, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara dan perairan di sekitarnya, yang menunjukkan adanya kontribusi dari beberapa pusat erupsi aktif. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang *Flight Level 50.000 feet* hingga *Flight Level 53.000 feet*, yang menunjukkan bahwa abu vulkanik dapat mencapai lapisan menengah hingga atas atmosfer.

Gambar 3 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Maret 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Sementara itu, pada Maret 2026 jumlah SIGMET VA tercatat menurun menjadi 326 berita, dengan 26 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini didominasi oleh Gunung Ibu sebanyak 129 laporan dan Gunung Semeru sebanyak 128 laporan, sedangkan kontribusi dari gunung lainnya relatif lebih kecil, yaitu Gunung Lewotobi sebanyak 20 laporan, Gunung Dukono sebanyak 13 laporan, dan Gunung Lewotolok sebanyak 10 laporan. Tidak terdapat laporan dari Gunung Raung pada periode ini. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik terlihat lebih terbatas dan terkonsentrasi di sekitar wilayah sumber utama, khususnya di Maluku Utara dan Jawa Timur, dengan sebaran yang lebih kecil di wilayah lainnya. Ketinggian abu vulkanik yang teramati berada pada rentang *Flight Level 60.000 feet* hingga *Flight Level 17.000 feet*, yang menunjukkan bahwa abu vulkanik pada periode ini cenderung berada pada lapisan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN MARET 2025 DAN 2026

Gambar 4 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, Maret 2025 menunjukkan aktivitas abu vulkanik yang lebih tinggi dan lebih beragam dibandingkan Maret 2026, baik dari sisi jumlah kejadian maupun jumlah gunung api yang berkontribusi. Sebaran abu vulkanik pada tahun 2025 juga terlihat lebih luas, mencerminkan bahwa pengaruh dari beberapa pusat erupsi cukup signifikan. Sebaliknya, pada Maret 2026, aktivitas abu vulkanik cenderung lebih terfokus pada beberapa gunung utama dengan cakupan wilayah yang lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan intensitas aktivitas abu vulkanik secara umum, meskipun potensi gangguan terhadap penerbangan tetap perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber erupsi aktif.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TURBULENSI BULAN MARET 2026

Gambar 5 Peta distribusi SIGMET Turbulensi Bulan Maret 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

SIGMET turbulensi pada bulan Maret 2026 tercatat sebanyak 11 berita dengan kejadian berada pada rentang ketinggian Flight Level 30.000 *feet* hingga Flight Level 52.000 *feet*. Hal ini menunjukkan bahwa turbulensi yang terjadi pada periode ini dominan berada pada fase jelajah (*cruise level*), sehingga berpotensi memengaruhi penerbangan dalam FIR Ujung Pandang. Berdasarkan peta sebaran, kejadian turbulensi tidak tersebar merata, melainkan muncul pada beberapa area tertentu di wilayah FIR Ujung Pandang. Area terdampak terlihat di sekitar Kalimantan bagian tengah, Sulawesi, Laut Banda, serta sebagian wilayah Papua dan perairan di sekitarnya.

Secara keseluruhan, frekuensi aktivitas turbulensi pada Maret 2026 masih tergolong lebih sedikit jika dibandingkan dengan fenomena cuaca signifikan lainnya seperti TS/CB. Pola sebarannya menunjukkan bahwa gangguan terhadap penerbangan cenderung terjadi pada rute-rute tertentu. Keberadaan turbulensi pada ketinggian jelajah tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan operasional penerbangan.

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

APRIL 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Prakiraan Spasial Anomali SST
(Sumber: BMKG)

Prakiraan indeks anomali suhu muka laut di wilayah NINO 3.4 pada bulan April 2026 berada pada nilai 0,39 yang mengindikasikan fase ENSO masih dalam kondisi Netral. Namun, pemodelan menunjukkan tren penghangatan suhu muka laut Pasifik yang sangat cepat dan signifikan pada bulan-bulan berikutnya; diprediksi memasuki fase El Niño pada bulan Mei (0,74) dan Juni (1,08), hingga mencapai level El Niño Kuat (Strong El Niño) pada Agustus (1,79) dan September (2,01). Selain itu, indeks Dipole Mode (DMI) juga diprediksi beranjak menuju fase IOD Positif mulai bulan Juli (0,57) hingga September (0,82). Kombinasi transisi cepat menuju El Niño Kuat yang dibarengi dengan potensi IOD Positif ini mengindikasikan bahwa pusat tekanan rendah dan area konvektif utama akan bergeser menjauhi wilayah Indonesia. Kondisi global ini memicu defisit curah hujan yang signifikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diprediksi akan sangat tertekan pada bulan-bulan mendatang. Memasuki pertengahan tahun, kondisi cuaca di wilayah tersebut berpotensi besar didominasi oleh kondisi kering yang lebih kuat dari normal klimatologisnya.

2. Analisis dan Prediksi ENSO

Gambar Analisis dan Prediksi ENSO
(Sumber: BMKG)

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Menurut hasil pemodelan BMKG serta lembaga iklim global, fenomena ENSO diproyeksikan tetap berada pada fase Netral hingga pertengahan 2026, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai prediksi 0,44 pada periode April-Mei-Juni (AMJ). Namun, memasuki paruh kedua tahun tersebut, diprediksi akan terjadi transisi ke fase El Niño. Data spesifik BMKG mengindikasikan kenaikan indeks anomali yang berkelanjutan, mulai dari kategori El Niño Lemah pada periode MJJ (0,71) hingga mencapai ambang El Niño Moderat pada periode JAS (1,11) dan ASO (1,08).. Selama periode ENSO Netral di pertengahan tahun, pengaruh dinamika iklim global relatif minim, sehingga proses pertumbuhan awan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, akan didominasi oleh faktor regional dan lokal. Akan tetapi, memasuki semester kedua, seiring dengan pergerakan menuju fase El Niño, suplai uap air dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia akan berkurang secara signifikan. Hal ini berpotensi menekan proses pembentukan awan konvektif, sehingga wilayah tersebut diperkirakan akan menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering dengan potensi curah hujan yang berkurang drastis hingga menjelang akhir tahun.

3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar Fase MJO
(Sumber : BOM)

Prediksi model ACCESS-S2 per 1 April 2026 menunjukkan aktivitas MJO akan memasuki fase aktif dengan amplitudo kuat (> 1). Garis ensemble mean terpantau bergerak keluar dari lingkaran unit, melintasi Fase 4 dan 5 (Benua Maritim) pada awal hingga pertengahan April. Pergerakan MJO yang terorganisir di wilayah Benua Maritim ini diperkirakan akan meningkatkan curah hujan secara signifikan di Indonesia, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, akibat bertambahnya suplai uap air dan pertumbuhan awan konvektif.

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

4. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun April 2026 (Sumber : BMKG)

Analisis pergerakan angin regional menunjukkan perubahan pola yang sangat signifikan. Pada grafik Australian Monsoon Index (AUSMI), nilai observasi yang sempat bernilai positif tinggi pada akhir Maret terpantau turun drastis hingga bernilai negatif pada awal April. Memasuki periode prakiraan 3 hingga 17 April 2026, indeks AUSMI diprediksi akan terus berfluktuasi pada nilai negatif dan secara umum berada di bawah rata-rata klimatologinya. Hal ini mengindikasikan bahwa tarikan monsun menuju Australia melemah, yang berarti aliran Monsun Asia (Angin Baratan) di wilayah Indonesia telah meluruh secara signifikan. Sementara itu, grafik Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI) menunjukkan anomali yang mencolok. Meskipun pada awal April berada di sekitar nilai normalnya, indeks WNPMI diprakirakan melonjak tajam mulai pertengahan April (sekitar 11 April dan seterusnya) hingga mencapai nilai positif yang jauh di atas rata-rata klimatologi nya. Lonjakan drastis ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas sirkulasi atau tarikan massa udara yang sangat kuat menuju Belahan Bumi Utara (wilayah Pasifik Barat Laut).

Kondisi gabungan dari melemahnya indeks monsun selatan (AUSMI) dan melonjaknya indeks monsun utara (WNPMI) ini menegaskan bahwa wilayah Indonesia sedang berada pada masa peralihan (pancaroba). Dengan demikian, pola cuaca di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, tidak lagi didominasi oleh angin baratan yang basah. Pertumbuhan awan konvektif akan sangat bergantung pada interaksi dinamika atmosfer lokal dan pemanasan diurnal siang hari yang kuat.

5. Prakiraan Curah Hujan

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan April 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Diprakirakan jumlah curah hujan Bulan April 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori menengah yaitu berkisar 101 mm hingga 150 mm.

Quality Management System 9001:2015

CAPAIAN SASARAN MUTU BULAN MARET 2026 STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Tim Kerja Observasi Udara Atas			
1. Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb /19.000 Feet atau lebih.	84/tahun	6	Tercapai
2. Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan.	96%	100%	Tercapai
3. Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu.	95%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Informasi Meteorologi			
1. Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2. Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	91%	98.7%	Tercapai
3. Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	95%	98,8%	Tercapai
4. Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu.	99%	100%	Tercapai
5. Persentase keakuratan TAF.	88%	92.9%	Tercapai
6. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF.	95%	100%	Tercapai
7. Presentasi keakuratan Aerodrome Warning.	78%	88.0%	Tercapai
8. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Teknisi			
1. Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	94,0%	100%	Tercapai
2. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97,0%	98%	Tercapai
3. Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X24 jam.	100%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa			
1. Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	95,0%	100%	Tercapai
2. Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	96,0%	100%	Tercapai
3. 0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Tata Usaha			
1. Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2026.	90,5	91,3	Tercapai
2. Persentase pembinaan disiplin pegawai.	100%	100%	Tercapai
3. Kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi tahun 2026.	100%	100%	Tercapai
4. Persentase jumlah SDM yang dinilai kinerjanya tepat waktu.	100%	100%	Tercapai
5. Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	91%	100%	Tercapai
6. Nilai Pengelolaan Arsip.	70,5	70,5	Tercapai
7. 0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2013. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para *stakeholder* di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (*ownership*) standar oleh seluruh Tim Kerja kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring dan evaluasi, manajemen risiko, serta perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian penjaminan akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Tim Kerja Observasi Udara Atas

Pada periode Maret, Tim Kerja Observasi Udara Atas mencatatkan enam (6) kali realisasi pengamatan pibal untuk ketinggian 500 mb / 19.000 feet. Kedisiplinan peluncuran Radiosonde pada rentang H-30 hingga H-15 menit mencapai 100%, melampaui target minimal 96%. Pengiriman data pibal melalui jaringan BMKGSatu juga terealisasi penuh sebesar 100%. Selain itu, Tim Kerja ini berhasil mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Informasi Meteorologi

Diseminasi informasi meteorologi menunjukkan performa yang sangat baik. Penyebaran berita METAR melalui AWOS mencapai 100%, sementara penyebaran via BMKGSatu pada rentang H-0 hingga H+3 menit tercatat sebesar 98,7%. Distribusi berita SYNOP paling lambat H+10 menit mencapai 98,8% dan entri data harian pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Keakuratan TAF tercatat pada angka 92,9% (target 88%) dengan ketepatan waktu pengiriman 100%, serta keakuratan Aerodrome Warning mencapai 88,0% (target 78%). Tim Kerja ini juga mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Teknisi

Pemeliharaan peralatan operasional dilaksanakan sesuai jadwal dengan capaian 100%, melampaui target minimal 94%. Kelaikan operasi alat utama meteorologi tercatat sebesar 98%, berada di atas ambang batas 97%. Respon terhadap gangguan alat dalam waktu 1x24 jam mencapai efisiensi 100%. Seluruh aktivitas teknis dilaporkan berjalan lancar tanpa adanya kecelakaan kerja.

Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa

Monitoring dan validasi entri data harian SYNOP pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Kegiatan pencadangan serta pengolahan data AWOS dan AWS Digi per menit mencapai target maksimal 100%. Tim kerja ini juga melaporkan kondisi Zero Accident sepanjang periode berjalan.

Tim Kerja Tata Usaha

Tim Kerja Tata Usaha mencatatkan nilai IKPA sebesar 91,3 dari target 90,5. Pembinaan disiplin, penilaian kinerja tepat waktu, peningkatan kompetensi, serta pengelolaan BMN yang di-PSP-kan seluruhnya mencapai realisasi 100%. Nilai pengelolaan arsip stabil pada angka 70,5 dengan catatan kecelakaan kerja 0%.

**BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 4, APRIL 2026**

ARTIKEL

Oleh: Prayoga Ismail

MEMBEDAH POTENSI EL NIÑO 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

MEMBEDAH POTENSI EL NIÑO 2026

OLEH: PRAYOGA ISMAIL

Indonesia dikenal sebagai wilayah tropis dengan dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat ini (bulan Maret-April), pada umumnya kita sedang mengalami periode peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Namun, pola musim ini tidak selalu tetap. Variabilitas iklim global seperti El Niño–Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), serta dinamika monsun Asia–Australia menjadi faktor utama yang memengaruhi fluktuasi curah hujan di Indonesia. Salah satu fenomena yang paling memengaruhi ritme musim dan ketersediaan air kita adalah siklus ENSO. Fenomena ini mampu memicu anomali cuaca ekstrem seperti kekeringan maupun banjir di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks Indonesia, ENSO berperan besar dalam menentukan apakah suatu tahun akan lebih basah atau lebih kering dari normal. Memasuki tahun 2026, alarm kewaspadaan dari badan meteorologi di berbagai belahan dunia kembali berbunyi. Benarkah kita akan kembali menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan panjang?

Gambar 1. Ilustrasi fenomena El Niño

Prakiraan Musim Kemarau 2026

Berdasarkan rilis pembaruan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Maret 2026, musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Sebanyak 46,5% Zona Musim (ZOM) di seluruh Indonesia diprakirakan memasuki fase kemarau lebih awal dengan sifat hujan di bawah batas normal.

Kondisi ini patut menjadi perhatian ekstra, salah satunya yaitu wilayah Sulawesi Selatan, khususnya pesisir barat yang mencakup wilayah aglomerasi Makassar dan Kabupaten Maros. Secara klimatologis, pesisir barat Sulawesi Selatan mulai memasuki kemarau pada periode Mei atau Juni. Namun pada 2026, transisi menuju angin Monsun Timur (Monsun Australia) yang membawa massa udara kering dan dingin dari benua Australia diprediksi akan mempercepat berkurangnya pasokan massa udara lembap di wilayah tersebut, sehingga curah hujan akan menurun. BMKG memprakirakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus 2026. Bagi wilayah Maros yang berstatus sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan, prediksi kemarau kering ini merupakan peringatan dini (early warning) yang harus segera disikapi agar aktivitas pada sektor pertanian tidak terdampak parah. BMKG juga mengindikasikan adanya potensi El Niño lemah hingga moderat pada pertengahan 2026 yang dapat memperkuat kondisi kering di wilayah Sulawesi Selatan.

Tentang El Niño

Gambar 2. Prediksi fase El Niño 2026 dari berbagai model iklim (Sumber: IRI, Columbia University)

Secara sederhana, ENSO (El Niño–Southern Oscillation) adalah fenomena anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur yang memiliki efek langsung terhadap sirkulasi atmosfer global. ENSO beresilasi dalam tiga fase utama yaitu fase Netral, fase La Nina (fase basah/dingin bagi Indonesia), dan fase El Niño (fase kering/hangat bagi Indonesia). Secara khusus, El Niño adalah fase hangat dari ENSO, ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi ini menyebabkan pergeseran pusat konveksi (awan hujan) ke arah Samudera Pasifik, sehingga wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan.

Memasuki 2026, kita menyaksikan masa transisi yang krusial. Merujuk pada pembaruan data Climate Prediction Center (CPC) NOAA dan International Research Institute for Climate and Society (IRI) Columbia University pada pertengahan Maret 2026, fase La Nina yang sebelumnya mendominasi kini perlahan luruh menjadi fase Netral (dengan probabilitas 91% pada rentang Maret–Mei). Namun, yang paling menjadi sorotan para ahli iklim adalah proyeksi di paruh kedua tahun ini di mana probabilitas kemunculan El Niño (fase hangat) melonjak hingga 62% pada periode Juni–Agustus 2026, dan berpotensi terus menguat hingga akhir tahun. Tentunya potensi ini patut kita waspadai karena menyangkut ketersediaan air nantinya.

Jejak El Niño Kuat di Masa Lalu

Secara historis, geografi Indonesia sangat rentan terhadap kejadian El Niño berintensitas moderat hingga kuat (ditandai dengan indeks anomali suhu permukaan laut Nino-3.4 melampaui $+1.0^{\circ}\text{C}$ hingga lebih dari $+2.0^{\circ}\text{C}$). Beberapa periode historis yang tercatat meninggalkan dampak kerusakan besar antara lain:

- Periode 1997–1998: Salah satu Super El Niño terkuat di abad ke-20 dengan lonjakan anomali suhu melebihi $+2.4^{\circ}\text{C}$. Fenomena ini memicu kemarau luar biasa yang berujung pada kebakaran hutan seluas jutaan hektare, utamanya di Kalimantan dan Sumatra.
- Periode 2015–2016: Populer dengan julukan "Godzilla El Niño". Siklus ini memicu krisis kabut asap yang buruk di Indonesia bahkan Asia Tenggara serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat gagal panen dan menurunnya aktivitas ekonomi harian.
- Periode 2023–2024: Meski tertahan oleh dinamika iklim lainnya, fenomena El Niño yang cukup kuat di periode ini mampu memundurkan jadwal tanam nasional dan memicu kekeringan sawah (puso) di sentra-sentra produksi pangan.

Jika fase El Niño 2026 benar-benar terkonsolidasi dan menguat pada kuartal ketiga seperti yang diproyeksikan oleh pemodelan iklim global, maka pola berkurangnya curah hujan ekstrem ini memiliki probabilitas besar untuk terulang kembali. Secara statistik, El Niño kuat relatif jarang terjadi dibandingkan dengan El Niño lemah hingga moderat, namun dampaknya jauh lebih besar. Oleh karena itu, meskipun El Niño 2026 diperkirakan tidak sekuat kejadian ekstrem sebelumnya, potensi dampaknya tetap perlu diantisipasi.

Gambar 3. Kondisi anomali suhu permukaan laut di Samudera Pasifik saat kejadian El Niño Kuat 2015 (Sumber: ECMWF)

Efek Domino El Niño: Dari Cuaca Ekstrem Hingga Sektor Esensial

Dampak kemunculan El Niño jauh melampaui sekadar peningkatan suhu udara di siang hari. Efek dominonya menyentuh berbagai sektor kehidupan. Dari sisi meteorologi dan klimatologi, El Niño menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta perpanjangan musim kemarau. Kondisi ini berimplikasi langsung pada sektor pertanian, di mana ketersediaan air menjadi terbatas sehingga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan dan meningkatkan risiko gagal panen. Selain itu, sektor sumber daya air juga terdampak melalui penurunan debit sungai dan waduk, yang dapat memicu krisis air bersih di beberapa wilayah. Dalam sektor kehutanan, kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Secara ekonomi dan sosial, El Niño juga dapat memicu kenaikan harga bahan pangan serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana kekeringan.

Di luar sektor fundamental seperti ketahanan pangan dan sumber daya air, El Niño juga membawa implikasi serius bagi sektor transportasi udara, tak terkecuali bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Secara teknis aeronautika, suhu udara permukaan yang terlampau panas dapat memicu fenomena penurunan kerapatan udara (density altitude). Kondisi pemuaihan udara ini berdampak langsung pada aerodinamika penerbangan, di mana pesawat akan kehilangan sebagian gaya angkatnya (lift), sehingga menuntut kehati-hatian ekstra dari otoritas navigasi udara karena pesawat membutuhkan beban yang lebih ringan dan jarak landasan pacu yang lebih panjang untuk dapat lepas landas (take-off) dengan aman.

Mitigasi dan Rekomendasi

Menghadapi potensi kemarau yang lebih menantang tahun ini, BMKG telah merilis serangkaian rekomendasi mitigasi berbasis informasi iklim. Pada sektor pertanian, penyesuaian kalender tanam serta penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan menjadi strategi utama. Pengelolaan sumber daya air juga perlu dioptimalkan melalui efisiensi penggunaan air dan pemanfaatan infrastruktur irigasi secara maksimal. Masyarakat umum di kota-kota besar perlu mulai menerapkan efisiensi penggunaan air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, peningkatan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan melalui sistem deteksi dini dan patroli rutin sangat diperlukan. BMKG juga mendorong pemanfaatan informasi prakiraan iklim secara berkala oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.

El Niño bukanlah akhir dari segalanya, ia adalah manifestasi dari dinamika iklim bumi yang secara sains mampu kita prediksi. Membedah potensi ancaman ENSO di tahun 2026 sejatinya adalah instrumen early warning untuk memperkuat kesiapsiagaan (early action) kita bersama. Dengan sinergi kebijakan struktural dan kesadaran mitigasi dari seluruh lapisan masyarakat, kita dapat menekan kerugian dan melewati puncak kemarau tahun ini dengan Tangguh.

Referensi:

BMKG. 2026. Rilis Prakiraan Musim Kemarau 2026 & Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian II. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.bmkg.go.id/iklim/>.

CPC/NCEP/NWS. 2026. El Niño/Southern Oscillation (ENSO) Diagnostic Discussion. Climate Prediction Center, National Oceanic and Atmospheric Administration.

ECMWF. 2015. Strong El Niño Continues to Warm. ECMWF News. Diakses dari <https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2015/strong-el-nino-continues-warm>.

IRI Columbia University. 2026. ENSO Forecast Plume & Probabilities. International Research Institute for Climate and Society. Diakses dari <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/#:~:text=Published:%20March%2019%20C%202026,which%20may%20have%20known%20biases>.

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
MARET 2026

**RAPAT PERSIAPAN POSKO
ANGKUTAN UDARA**

**BUKA BERSAMA DAN
PERPISAHAN PEGAWAI PINDAH SATKER**

**KUNJUNGAN STUDI BANDING
DARI KSOP MAKASSAR**

**RAPAT KOORDINASI POSKO LEBARAN
DAN KONFERENSI PERS**

**SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN**

KILAS PERISTIWA

RAPAT PERSIAPAN POSKO ANGKUTAN UDARA LEBARAN TAHUN 2026 SERTA RAPAT KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA (AIRPORT SECURITY COMMITTEE MEETING KE - I) TAHUN 2026

Pada tanggal 04 Maret 2026, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Posko Angkutan Udara Lebaran tahun 2026 serta Rapat Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee Meeting ke - I) Tahun 2026, pada pukul 09.00 WITA - selesai bertempat di Ruang Rapat Bantimurung PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, Bapak Kukuh Ribudiyanto. BMKG Stasiun Meteorologi Hasanuddin berkomitmen untuk terus bersinergi, memberikan informasi cuaca yang cepat dan akurat demi mendukung keselamatan dan kelancaran angkutan lebaran 2026.

BUKA PUASA BERSAMA DAN PERPISAHAN PEGAWAI IBU SUKMA TRI YULIASARI

Pada tanggal 06 Maret 2026, bertempat di Kantor Layanan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, dilaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan perpisahan pegawai Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, Ibu Sukma Tri Yuliasari. Doa kami selalu menyertai, semoga Ibu Sukma Tri Yuliasari diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan untuk mengemban amanah di UPT baru.

KILAS PERISTIWA

STUDI BANDING: BERBAGI KUNCI KEBERHASILAN ZONA INTEGRITAS!

Rabu, 11 Maret 2026, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin Makassar menyambut rekan-rekan dari KSOP Utama Makassar. Fokus utama kunjungan ini adalah mempelajari kiat sukses pembangunan Zona Integritas yang telah diterapkan di lingkungan BMKG Makassar. Kegiatan ini meliputi: Sharing session mengenai standar pelayanan, diskusi implementasi sistem kerja transparan, penyerahan plakat sebagai simbol kerja sama antar-instansi. Kami bangga dapat berkontribusi dalam mendukung KSOP Utama Makassar menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Mari terus berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik! Bagi kami, integritas bukan sekadar slogan, tapi budaya kerja. Semoga hasil diskusi hari ini bermanfaat bagi pengembangan layanan publik di KSOP Utama Makassar ke depannya. Stay professional, stay integrity!

RAPAT KOORDINASI POSKO LEBARAN DAN KONFERENSI PERS MUSIM KEMARAU TAHUN 2026

Jumat, 13 Maret 2026, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, Bapak Kukuh Ribudiyanto menghadiri Undangan Rapat Koordinasi POSKO Lebaran dan Konferensi Pers Musim Kemarau Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait antisipasi cuaca ekstrem saat periode posko lebaran, kondisi kegempaan, dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026, sekaligus mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan, diselenggarakan di Kantor BMKG Wilayah IV, Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah No.4 Makassar pada pukul 16.00 WITA- selesai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut beberapa instansi pemerintah, BUMN, dan Perusahaan Swasta.

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmgk.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmgk.hasanuddin

**TIM BULETIN
2026**

**“A FLOWER CAN'T
CHOOSE THE
WEATHER, BUT IT
CAN DECIDE TO
GROW.”**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

 [bmkg.hasanuddin](https://www.instagram.com/bmkg.hasanuddin)

 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan,
90552

